

DAVLAT REESTRIGA KIRITILGAN VIRUSLARGA QARSHI YANGI DORI VOSITALARI

Qodirova Shahnoza Ziyodullojeva

Toshkent Farmatsevtika Instituti 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6037756>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-dekabr 2021

Ma'qullandi: 15-yanvar 2022

Chop etildi: 5-fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

Jetiks Arbi, blister,
umifenovir,
oseltamivir, kapsula,
Emtricitabine, Tenofovir
alafenamide, Tenofovir
Disoproxil Fumarate,
Dolutegravir

JETIX ARBI

(Jetiks Arbi)

Jetiks Arbi DV/X 08649/03/21 raqami bilan 2021-yil 1-mart sanasida ro'yxatdan o'tkazilgan.

Ishlab chiqaruvchi firma (фирма производитель): S.C. Rompharm Company S.R.L.

Ishlab chiqarilgan joyi: Ruminiya

Dori shakli (лекарственная форма):

Kapsulalar (Капсулы)

Xalqaro patentlanmagan nomi (международная непатентования названия): Umifenovir

Farmakoterapevtik guruhi (фармакотерапевтическая группа): viruslarga qarshi preparat (противовирусное средство)

Qadoqlanishi (Упаковка): birlamchi qadoq (первичная упаковка)-10 ta kapsula blisterlarga joylanadi. Ikkilamchi

ANNOTATSIYA

Maqola farmatsevtika sohasida yaratilayotgan viruslarga qarshi yangi dori vositalari, ularning farmakoterapevtik guruhlari, xalqaro patentlanmagan nomi, ishlab chiqaruvchi davlati bilan tanishtiradi. Hozirgi kunda viruslarga qarshi dori vositalariga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Chunki mavsumiy virusli kasalliklar, allergiya avj olib, immunitet ma'lum darajada pasayadigan payt. Shuning uchun Davlat Reestriga kiritilgan aynan viruslarga qarshi yangi dori vositalari bilan tanishamiz.

qadoq (вторичная упаковка)- 10 ta blister karton korobkaga joylanadi.

ATX kodi: J05AX13

СЕЛЬТАВИР

(Seltavir)

Seltavir DV/X 08657/03/21 raqami bilan 2021-yil 1-mart sanasida ro'yxatdan o'tkazilgan.

Ishlab chiqaruvchi firma (фирма производитель): Macleods

Pharmaceuticals Limited

Ishlab chiqarilgan joyi: Hindiston

Dori shakli (лекарственная форма):

Kapsulalar (Капсулы)

Xalqaro patentlanmagan nomi (международная непатентования названия): Oseltamivir

Farmakoterapevtik guruhi (фармакотерапевтическая группа): viruslarga qarshi preparat (противовирусное средство)

Qadoqlanishi (Упаковка): birlamchi qadoq (первичная упаковка)-10 ta kapsula blisterlarga joylanadi. Ikkilamchi qadoq (вторичная упаковка)- 10 ta blister karton korobkaga joylanadi.

ATX kodi: J05AX13

ТАФНЕКСТ-ЕМ

(Tafnekst-EM)

Tafnekst-EM DV/X 08530/01/21 raqami bilan 2021-yil 8-yanvar sanasida ro'yxatdan o'tkazilgan.

Ishlab chiqaruvchi firma (фирма производитель): Annora Pharma Private Limited Ishlab chiqarilgan joyi: Hindiston

Dori shakli (лекарственная форма): Plyonka bilan qoplangan tabletkalar (Таблетки, покрытые пленочной оболочкой)

Xalqaro patentlanmagan nomi (международная непатентования названия): Emtricitabine, Tenofovir alafenamide

Farmakoterapevtik guruhi (фармакотерапевтическая группа): viruslarga qarshi preparat (противовирусное средство)

Qadoqlanishi (Упаковка): birlamchi qadoq (первичная упаковка)-30 ta tabletkalar konteynerga joylanadi. Ikkilamchi qadoq (вторичная упаковка)- 1ta konteyner karton korobkaga joylanadi.

Yoki birlamchi qadoq (первичная упаковка)-100 ta tabletkalar konteynerga joylanadi. Ikkilamchi qadoq (вторичная упаковка)- 1ta konteyner karton korobkaga joylanadi.

ATX kodi: J05AR03 Dozasi: 200mg /25 mg

ТЕНОФИР®

(Tenofir®)

Tenofir® DV/X 08650/03/21 raqami bilan 2021-yil 1-mart sanasida ro'yxatdan o'tkazilgan.

Ishlab chiqaruvchi firma (фирма производитель): Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group Co., Ltd

Ishlab chiqarilgan joyi: Xitoy

Dori shakli (лекарственная форма): Plyonka bilan qoplangan tabletkalar (Таблетки, покрытые пленочной оболочкой)

Xalqaro patentlanmagan nomi (международная непатентования названия): Tenofovir Disoproxil Fumarate Farmakoterapevtik guruhi (фармакотерапевтическая группа):

viruslarga qarshi preparat (противовирусное средство)

Qadoqlanishi (Упаковка): birlamchi qadoq (первичная упаковка)-30 ta tabletkalar flakonga joylanadi. Ikkilamchi qadoq (вторичная упаковка)- 1ta flakon karton korobkaga joylanadi.

ATX kodi: J05AF07 Dozasi: 300 milligramm

ДОЛУТЕГРАВИР

(Dolutegravir)

Dolutegravir DV/X 08759/03/21 raqami bilan 2021-yil 19-mart sanasida ro'yxatdan o'tkazilgan.

Ishlab chiqaruvchi firma (фирма производитель): Laurus Labs Limited

Ishlab chiqarilgan joyi: Hindiston

Dori shakli (лекарственная форма): Plyonka bilan qoplangan tabletkalar (Таблетки, покрытые пленочной оболочкой)

Xalqaro patentlanmagan nomi (международная непатентования названия): Dolutegravir

Farmakoterapevtik guruhi (фармакотерапевтическая группа): viruslarga qarshi preparat (противовирусное средство)

Qadoqlanishi (Упаковка): birlamchi qadoq (первичная упаковка)-30 ta tabletkalar flakonga joylanadi. Ikkilamchi qadoq

(вторичная упаковка)- 1ta flakon karton korobkaga joylanadi.

Yoki birlamchi qadoq (первичная упаковка)-90 ta tabletka flakonga joylanadi. Ikkilamchi qadoq (вторичная упаковка)- 1ta flakon karton korobkaga joylanadi.

ATX kodi: J05AX12 Dozasi: 50 milligramm
ДОЛУТЕГРАВИР/ЛАМИВУДИН/ТЕНОФО ВИР

(Dolutegravir/lamivudin/tenofovir)

Dolutegravir/lamivudin/tenofovir DV/X 08692/03/21 raqami bilan 2021-yil 1-mart sanasida ro'yxatdan o'tkazilgan.

Ishlab chiqaruvchi firma (фирма производитель): Laurus Labs Limited

Ishlab chiqarilgan joyi: Hindiston

Dori shakli (лекарственная форма): Plyonka bilan qoplangan tabletkalar (Таблетки, покрытые пленочной оболочкой)

Xalqaro patentlanmagan nomi (международная непатентования названия): Dolutegravir, amivudine, tenofovir disoproxil fumarate

Farmakoterapevtik guruhi (фармакотерапевтическая группа): viruslarga qarshi preparat (противовирусное средство)

Qadoqlanishi (Упаковка): birlamchi qadoq (первичная упаковка)-30 ta tabletka polietilen konteynerga joylanadi. Ikkilamchi qadoq (вторичная упаковка)- 1ta polietilen konteyner karton korobkaga joylanadi.

Yoki birlamchi qadoq (первичная упаковка)-90 ta tabletka polietilen konteynerga joylanadi. Ikkilamchi qadoq (вторичная упаковка)- 1ta polietilen konteyner karton korobkaga joylanadi.

ATX kodi: J05AR27 Dozasi: 50 mg/300mg/300mg

Material va uslublar: Kuzatish va taqqoslash usullari yordamida viruslarga qarshi yangi dori vositalari bilan tanishtirish jarayoni boshlandi.

Olingan natijalar: Davlat Reestrlari o'zaro taqqoslanib, yangi dorilarni e'lon qilish va ular haqida ma'lumot berishga erishildi.

T/r	Savdo nomi	Xalqaro patentlanmagan nomi	Dori shakli, dozasi	Ishlab chiqaruvchi
1.	Jetiks Arbi	Umifenovir	Kapsulalar 100 mg	S.C. Rompharm Company S.R.L.(Ruminiya)
2.	Seltavir	Oseltamivir	Kapsulalar 75 mg	Macleods Pharmaceuticals Limited(Hindiston)
3.	Tafnekst-EM	Emtricitabine,Tenofovir alafenamide	Plyonka bilan qoplangan tabletkalar 25 mg	Atra Pharmaceuticals Limited(Hindiston)
4.	Tenofir®	Tenofovir Disoproxil Fumarate	Plyonka bilan qoplangan tabletkalar 300 mg	Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group Co., Ltd

				(Xitoy)
5.	Dolutegravir	Dolutegravir	Plyonka bilan qoplangan tabletkalar 50 mg	Laurus Labs Limited (Hindiston)
6.	Dolutegravir/lamivudin/tenofovir	Dolutegravir, lamivudine, tenofovir disoproxil fumarat	Plyonka bilan qoplangan tabletkalar 50 mg/300mg/300 mg	Laurus Labs Limited (Hindiston)

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Davlat Reestri
2. Dori vositalari me'yoriy hujjatlari
3. Dori vositalarini qo'llash bo'yicha yo'riqnomalari
4. Dori vositalari ro'yxatdan o'tkazilganlik to'g'risida guvohnomalari
5. Pda.rlsnet.ru
6. uzpharm-control.uz
7. uzpharminfo.uz
8. tabletki.ua

